

**ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕНИЮ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.****Гулнора Мирзахалова**

преподаватель кафедры

русского языка и литературы НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510327>**ARTICLE INFO**Received: 29th October 2025Accepted: 30th October 2025Online: 31st October 2025**KEYWORDS**

слова: обучение, общение, урок, коммуникативная направленность, современная методика, текстоцентризм, текстовосприятие, неродной язык, учебный процесс.

ABSTRACT

В статье рассматривается обучение общению как основная цель на уроках русского языка и коммуникативная направленность современной методики преподавания русского языка, а также приводятся несколько вариантов из современных методов.

Введение

Современный ритм жизни требует от учителя непрерывной работы над собой, подходить к своей работе творчески. Как выше было сказано, поток информации увеличивается быстрыми темпами. Поэтому учитель, как путеводитель должен помочь с потоком информации. В связи с этим предлагаются творческие задания, применяемые на уроках, которые позволяют «разбудить» в учащихся определенные навыки. Сегодня учащийся должен уметь самостоятельно приобретать знания, применять их на практике для решения разных проблем в жизни, уметь креативно и критически мыслить и находить решения проблемы в жизни.

Главная задача учителя – выявить и сохранить индивидуальность учащихся. Научить развивать творческое задание, способность высказывать свои мысли и размышлять не так, как другие, в ходе работы учащиеся должны научиться вступать в диалог, умение выслушивать и уважать мнение своего собеседника. Решением этих задач учитель занимается на уроке.

Тенденция создания национальных образовательных стандартов характерна в последние годы для систем образования многих стран мира. Подобными документами в Узбекистане с такой широкой сферой применения являются Конституция и законы, в частности, Закон Республики Узбекистан «Об образовании».

Обучение общению как основная цель учебного процесса

Мечтой и желанием каждого студента, а также любого человека, изучающего иностранный язык, является умение правильно говорить и выражать свои мысли на интересующем его языке. Обучение любой дисциплине требует от обучающего и обучаемого ряда обязанностей и усилий. В обязанности обучающего входит выбор определенной методики и подходящего метода преподавания, отбор заданий для каждого вида учебной деятельности, учебных пособий с учетом уровня знаний

обучаемых и многое другое. От обучаемых учащихся требуются усилие, серьезность и ответственность. Отличие обучению иностранным языкам от других дисциплин заключается в том, что благодаря языку мы выражаем свои мысли и чувства. Наши мысли и чувства не ограничиваются в аудитории, в лаборатории, в исследованиях, они всегда и везде при нас. Это говорит также и о том, что следует не только правильно изучать иностранные языки, но и правильно выражать свои мысли на родном языке. «Если развитие родного языка начинается со свободного спонтанного пользования речью и завершается сознанием речевых форм и овладения ими, то развитие иностранного языка начинается с осознания языка и произвольного овладения им и завершается спонтанной речью». Родной язык усваивается одновременно с присвоением общественного опыта. В узбекских вузах в программу изучения русского языка, как и других иностранных языков, входит углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, все больше акцент делается на обучение системе языка и в основном на грамматике. По-прежнему основными трудностями являются недостаток активной устной практики в расчете на каждого студента группы, изучение русского языка должно основываться на развитии речевых навыков у студентов в результате выполнения устных упражнений, и теоретическое изучение должно уступать свое место выработке практических навыков. Необходимо научить студентов не только основам русского языка, но и научить их с интересом и правильно общаться на другом языке, как в рамках профессиональной тематики, так и в ситуациях повседневной жизни. Преподавание русского языка как иностранного осуществляется сейчас в условиях глобальных изменений по всей системе образования - изменились цели изучения языка, потребности учащихся, условия обучения. Нельзя не признать, что произошёл и переход количественных изменений в качественные изменения – работа с массами изучающих трансформировалась в работу более индивидуализированную. Студенты сами стали определять не только языковую, но и культурную составляющую часть процесса обучения. Главная цель обучения иностранному языку - не столько обучение системе языка (лингвистической компетенции), сколько овладение коммуникативной компетенцией, т.е. способность человека средствами изучаемого языка осуществлять речевое общение в той или иной сфере деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и усваиваются в ходе занятий. Приоритетна самостоятельная работа студента, которая предполагает, прежде всего, внимательное изучение дополнительного теоретического материала и образовательных интернет-ресурсов к каждой теме, осуществление самопроверки с помощью вопросов и тестов, приведенных в конце темы, а также обязательное выполнение практических заданий. Что касается остальных 50%, то следует отметить, что какой бы новый инновационный метод не выбрал бы для студента преподаватель с целью повышения его практического овладения языком, многое зависит от него самого, от его усердий, стараний и сообразительности. Ибо самое содержательное и вдохновительное занятие не сможет продолжаться более полутора часов. По окончании занятия за дверями аудитории и вуза остается студент наедине со своим старанием и фантазией. Исходя из сказанного, студентам можно посоветовать

следовать знаменитой поговорке «Повторенье - мать ученья». Чем больше они будут повторять пройденный материал, углубившись в него, тем лучше они его смогут запомнить. Это связано с возникновением рынка труда, конкуренции в Узбекистане специалистов отечественной и зарубежной профессиональной школ с тем, чтобы довести уровень выпускника отечественных образовательных учреждений до уровня профессиональной состоятельности зарубежного специалиста. Современная методика преподавания русского языка в вузах Узбекистана признает, что трудности усвоения слов, с одной стороны, связаны с особенностями лексической системы самого русского языка, а с другой - спецификой лексики родного языка студентов. Так как слова в русском языке существуют не изолированно, а в связи с другими, то студенты изучают лексику во взаимосвязи, в сопоставлении, что облегчает процесс усвоения материала. В процессе обучения большое место должно быть отведено семантике слов, так как с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи. Живое слово преподавателя, его непосредственное обращение студентам, возможность постоянной обратной связи – все это имеет несомненные преимущества. Следует всегда помнить: какие бы технические средства мы ни использовали, центральной фигурой в учебном процессе остается преподаватель, и ему необходимо внимательно следить за своей речью, обладать хорошим, четким произношением, не допускать грамматических и стилистических ошибок.

В XX веке методика обучения русскому языку в национальной школе, вслед за этим также иностранным языкам в школах всех типов сложилась на основе копирования методики обучения родному (русскому) языку. Это было обусловлено отсутствием аналогов. Несколько упрощенный вариант программы обучения родному языку объявлялось программой обучения русскому языку как неродному. Данное обстоятельство привело к появлению ощутимой разницы в подходах к проблемам обучения языкам у нас и в других странах. Все это отразилось и в практике обучения языкам — долгое время процесс обучения языкам повторял основные положения процесса обучения родному языку. Об этом свидетельствовали и конечные результаты процесса обучения языкам — многие выпускники, владея суммой теоретических знаний о языке, оказывались беспомощными в общении на нем. Это было характерно почти до конца XX века.

Коммуникативная направленность современной методики обучения русскому языку

В настоящее время перспективными направлениями развития методики обучения русскому и иностранным языкам являются внедрение принципа коммуникативной направленности, инновационных технологий, личностно ориентированного подхода. Особо следует отметить значение гуманизации учебного процесса и демократизации взаимоотношений субъектов данного процесса.

Одним из перспективных направлений развития коммуникативной методики обучения русскому языку является также текстоцентризм. В программы по обучению языку стали органично вводить компонент, направленный на формирование у школьников умений не только текстовосприятия, работы с текстом, но и навыков текстообразования. Самым значительным достижением методической

науки можно назвать разработку технологий определения уровня сформированности коммуникативной компетентности. В настоящее время проходят экспериментальную проверку стандарты и учебная программа, имеющие в своей структуре конкретные ступени системы обязательного образования. Такой подход к делу позволяет определить объем знаний, умений и навыков учащихся по уровням обучения, дает возможность описать уровни коммуникативной компетентности, а основе конкретных и измеримых результатов. Это создает базу для объективной оценки и сертификации выпускников общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.

Инновации в сфере обучения русскому языку связаны с внесением изменений не только в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления, но и в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса. Следовательно, определение оптимальных путей внедрения в процесс обучения инновационных технологий, целенаправленное внедрение перспективных идей и разработок является одной из актуальных проблем современной методики. Учет вышеперечисленных положений в организации процесса обучения русскому языку обусловлен и потребностью людей, и социальным заказом общества. Успешность решения этих проблем может привести к оптимизации процесса обучения и увеличению его результативности.

Заслуживает внимания новый подход, внедренный в сфере обучения иностранным языкам в Узбекистане 1 сентября 2013 года – курс иностранного языка начинается с первого класса; первые уроки проводятся в виде уроков обучения общению; уроки ведут специалисты, подготовленные на основе современных требований, предъявляемых к учителю иностранного языка. Оптимизация процесса обучения русскому языку в определенной степени зависит от изучения данного опыта, интеграции усилий специалистов, работающих в области обучения разным иностранным языкам, разрабатывающих и внедряющих в учебный процесс передовые педагогические информационно-коммуникативные технологии обучения.

Заключение

Методическая наука в настоящее время совершенствуется сообразно тем изменениям, которые происходят во всех сферах общества. Соответственно, процесс обучения русскому языку развивается в качестве социального заказа общества, ибо оно заинтересовано в формировании гармонично развитого поколения, владеющего в совершенстве не только родным, но и другими языками. Велико значение русского языка в современном мире. Особое место он занимает в жизни народов СНГ. Благодаря владению русским языком люди имеют возможность строить тесные экономические, политические и культурные контакты. Потому и основным назначением учебного предмета «Русский язык в национальной школе» в XX веке было формирование умения свободно общаться на этом языке в многообразных жизненных ситуациях. Такая или подобная цель декларировалась в учебных программах по русскому языку почти во всех периодах развития общества.

Практическое значение русского языка как учебного предмета сочетается с его общеобразовательной ценностью. Образовательное значение тесно связано с большой

воспитательной ролью русского языка и как языка межнационального общения, изучение которого способствует формированию у школьников чувства интернационализма, толерантности и дружбы между народами.

Всем сказанным определяется важность развития методики обучения русскому языку в национальной школе как науки в наши дни.

Список использованной литературы:

1. Баранов М.Т. (Михаил Трофимович), Ипполитова Н.А. (Наталья Александровна), Ладыженская Т.А. (Таиса Алексеевна), Львов М.Р. (Михаил Ростиславович). Методика преподавания русского языка в школе. М., 2000.
2. Архипова Е.В. Елена Викторовна), Воителева Т.М. (Татьяна Михайловна), Дейкина А.Д. (Алевтина Дмитриевна). Теория и практика обучения русскому языку. Под ред. Р.Б. Сабаткоева. М., 2007.
3. Барина Е.А. и др. Методика русского языка. М., 1974.
4. Быстрова Е.А., С.И. Львова, В.И. Капинос, М.М. Разумовская, Ю.Н. Гостева, И.П. Цыбулько. Обучение русскому языку в школе. М., 2004.
5. Текучев А.В. (Алексей Васильевич). Методика русского языка в средней школе. М., 1980.
6. <http://kursak.net/sistema-lingvisticheskix-disciplin-i-ix-koordinaciya-istoricheskij-diaxronicheskij-i-staticheskij-sinxronicheskij-aspekty-izucheniya-yazyka/>